

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Paula Meneses Martins¹; Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Carolina Cardoso Rodrigues¹; Gilmar José Torres¹; Fernando Meneguini².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: As práticas em grupo, enquanto ambientes de trocas, possibilitam diálogos que unem os indivíduos. Ao estabelecer laços que permitem o compartilhamento de angústias e de emoções, constrói-se um espaço de acolhimento que, em muitos casos, é o que o outro necessita. Esse processo de partilha de experiências beneficia sobretudo adolescentes, uma vez que essa fase da vida é marcada por questionamentos e incompreensões sobre sua identidade. Assim, ao serem ouvidos, estes jovens podem se sentir mais encorajados e dispostos a enfrentar as adversidades do cotidiano. **Objetivos:** Relatar a implementação de uma ação de extensão realizada pela Liga de Saúde Mental (LSM), destacando a importância de compartilhar conhecimentos adquiridos na universidade com a comunidade. **Relato da experiência:** A ação planejada pela LSM foi realizada com adolescentes de 11 a 16 anos no centro espírita Maria de Nazaré, em Jataí-GO. Primeiramente, todos se apresentaram e os acadêmicos introduziram o tema por meio de um vídeo lúdico reproduzido no data show, em seguida, a turma foi dividida em grupos, cada um contendo um integrante da LSM. Foi solicitada a escrita de emoções que afligiam os participantes para serem compartilhadas caso desejassem ou apenas descartados como forma de desabafo. Para a surpresa dos discentes, diversos adolescentes optaram por compartilhar suas angústias, que incluíam desde desavenças na escola até agressões e abusos em casa. O discente responsável por cada grupo tinha o papel de acolher e conduzir o diálogo de forma a assegurar o sigilo, evitar julgamentos das histórias relatadas e apaziguar eventuais conflitos. Logo após, foi solicitado que eles escrevessem em outro papel o que gostariam de ouvir em momentos difíceis, para que, além de compartilhar com os outros colegas, pudessem ler essa mensagem acolhedora posteriormente. Ao final, os acadêmicos agradeceram o momento e se dispuseram a auxiliar no que fosse necessário. Ademais, foi discutido entre os discentes situações compartilhadas que mereciam maior atenção e acompanhamento de um psicólogo. **Conclusão:** Ações relacionadas à saúde mental que incluem compartilhamento de sentimentos são fundamentais na adolescência. Dessa forma, devem ser desenvolvidas com maior frequência para maior sensação de acolhimento, além de estabelecimento de um espaço seguro para denúncias de situações graves.

Palavras-chave: Saúde mental, Adolescência, Acolhimento.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: Não consta.